

«ER ZIYWAR» DÁSTANÍNDA TERME, TOLGAWLARDÍN TUTQAN ORNÍ

Bekbergenova Abadan Utepovna

Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti, Nókis

Annotaciya: Ushbu maqolada «Er Ziywar» qoraqalpoq xalq dostonidagi terme va tolgawlarning tutgan urni haqida súz boradi. Terme va tolgawlarning dostonida badiy tasvirlanishida Qurbonboy jirovning maqoratining katta ekani nazarda tutiladi.

Tayanch súzlar: terme, tolgaw, jirov, maqorat, doston.

Annotaciya: V state rasskazivaetsya o terme i tolgaw v karakalpakskom narodnom epose «Er Ziywar». V xudojestvennom opisanií terme i tolgaw v epose predpolagaetsya, chto vajnoe znacheníye imeet masterstvo Kurbanbaya jraua.

Klyuchevie slova: terme, tolgau, jrau, masterstvo, epos.

Abstract: The article talks about terma and tolgau in the Karakalpak folk epic “Er Ziyuar”. In the artistic description of terme and tolgau in the epic, it is assumed that the skill of Kurbanboy Zhirov is important.

Key words: terme, tolgau, zhrau, skill, epic.

Dástanlardín xalıq arasında taralıwında, uzaq waqıt saqlanıp keliwinde tek jırawlardín ǵana úlken tájiriybesi hám ózine tán sheberligi nátiyje bergenligin kóriwimizge boladı. Bul haqqındaǵı V.Radlovtıń: «batırdın tuwılıwı, onıń ósiwi, sawashqa tayarlanıwı, batırlardıń sawash aldı sóylesiwleri, adamlardıń hám atlardıń sıpatlaması, belgili batırlardıń minez-qılıqları, hayal-kızlardın gózzalıǵınıń táriypleniwi, qaharmannın ólimi, joqlawlar, tábiyattın súwretlewlerin atqarıwshılar sheber hám tájriybeli bolsa barlıǵın biriktirip táriyplep bere aladı» [1] – degen pikiri dıqqatqa ılayıq. Sonday-aq, usınday pikirdi qazaq xalkının belgili epostanıwshı ilimpaz M.Awezov: qırǵız eposı «Manas» tın atqarıwshılarına toqtap, olardı ekige bólip, birinshisi-djomokchulardı – qosıqshı improvizator yesabında qarap, grek aǵdalarına teńese, ekinshisi ırchılardı ápiwayı atqarıwshılar yesabında qarap, grek raspodları menen salıstıradı. ırchılardıń yadlap alǵan tekstti ǵana aytıp júretuǵının kórsetedi» [2]. Ilimpazlardın bul pikirlerin akademik V.M.Jirmunskiy «Sredneaziatskie narodnie skaziteli» degen miynetinde úlken itibar qaratadı hám qollap quwatlaydı [3]. Ilimpazlardın pikirine súyenetuǵın bolsaq, «Er Ziywar» dástanınıń da uzaq waqıt saqlanıp xalıqqa jetip keliwinde Qurbanbay jırawdın improvizatorlıq sheberligi áhmiyetli orındı tutatuǵını sózsiz. Sebebi, «Er Ziywar» dástanınıń kompoziciyalıq qurılısı quramalanıp, ózine tán ózgeshelikke iye bolıwında, syujetiniń baslanıw, konfliktke túsiw, kulminaciyanın háwij alıwı hám rawajlanıw barısındaǵı waqıyalardı izbe izlikte qurıwda onı qızıqlı etip tınlawshıǵa jetkerip beriwde jırawdın dóretiwshilik uqıbınıń jeterli dárejede ekeni, xalıq úrip – ádet dástúrlerin jaqsı biletuǵını, bul bolsa onın improvizatorlıq sheberliginiń kúshli

ekenin ayqın dáliyli bolıp esaplanadı. Sonday-aq, jırawdın dástandı xalıqtın sóz baylıqları menen bezep beriwdegi sheberligi haqqında belgili qaraqalpaq folklortanıwshı alım prof. Q.Maqsetovtın «Dástanın kórkemlik ózgesheligi basqa qaraqalpaq dástanlarınan Qurbanbay jırawdın individuallıq ayırıqshalıqlarının ayqın kórsetiliwi menen ayırılıp turadı. Sonlıqtan «Er Ziywar» dağı terme-tolǵawlarda bolsın yamasa tórt qatarlı qosıqlarda bolsın waqıyanın baslanıwı, dawamlanıwı, tamamlanıwında úlken ózgeshelikler sezilip turadı. Jıraw burınnan kiyatırǵan súwretlew tradiciyaların ózinshe bayıtıw menen kollektivlik dóretiwshilik juwmaǵı menen dástanlarǵa úles qosadı» [4] – degen bahalı pikirin ushıratamız. Rasında, da «Er Ziywar» dástanı qaraqalpaq xalqının basqa qaharmanlıq dástanları sıyaqlı mazmunı jaǵınan da, kórkemlik forması menen ózine tán ózgeshelikke iye. Sebebi, jırawdın sheberligi sonda ol jırlaǵan dástanlardaǵı qosıq qatarları uyqasıp mazmun menen forma uyǵınlasıp bir birin tolıqtırıp otıradı. Tınlawshıǵa isenimdi payda etedi. Dástandaǵı qara sóz benen qosıq qatarların orınlı jerinde durıs paydalanılǵan. Mısalı: Sózimdi tıńla Hásenxan, dep turdı qarsı Abakan, Hásenxan turdı oylanıp, Abakan sózin aytadı, atınıń basın tartadı, “Kórgenshe xosh bol, Hásenxan”- dep keynine qaytadı. Al endi Abakan keynine qaytqannan keyin, Hásenxan alpıs eki hámeldar, jetpis eki móhirdar, barlıq biyin jıynadı, ǵarrı jandı qıynadı, ortaǵa shıǵıp Hásenxan bularǵa qarap tolǵadı:

Kelgen jawdı quwmasañ,
Alar kelip elińdi,
Soldırar qızıl gúlińdi,
Olja qılar malińdi,
Jesir eter qızıńdi,
Qullar eter ulıńdi [5].

Dástan birden urıs teması menen baslanǵanıdaǵı syujeti isenimli, kewilge qonımlı etip berilgenligin kóremiz. Sebebi urıstı payda etiwshiniń hám oǵan qarsı gúresiwshı adamlardıń minez-qulqına, olardıń alǵan tárbiyasına say háreketler kórine baslaydı, bul bolsa tınlawshını zeriktirmey kerisinshe qızıǵıwshılıǵın oyatadı. Dástandaǵı Taqtapolattın isenimli wáziri Abakannın elshi bolıp kelgendegi Hásen xanǵa ákelgen suwıq xabarı, xannın usı suwıq xabardan keyingi albırawları, eli-jurtın dushpan qolınan aman alıp qalıw ushın, biylerine qarata qıylanıp tolǵanıp aytqan hár bir danalıq, xalıqshılıq sózlerin, jıraw sheberlik penen jırlaydı. Bul berilgen tolǵaw arqalı Xorezm xalqının basına túsken awır jaǵdayı sawlelenedi, hesh nársege jaramaytuǵını tek ózleriniń basının ǵamın oylaytuǵın personajlardın da minez-qulqı ashıladı. Bul tolǵawdı tınlawshılar Taqtapolattın ádilsizligine jekkóriwshilik sezimlerin bildirse, al, Hásenxannın xalıqshılıǵın joqarı bahalaydı hám Xorezm eline degen súysiniwshilik sezimi oyanadı. Sebebi, Hásenxan alpıs eki beglerine Taqtapolattın elshi jibergendegi maqseti Xorezmdi basıp alıw ekenin, elin wayran

etip, bassınbaqshı ekenin, biraq, qalanı sırtqı jawğa bermewdiń jolın tabıw kerekligin bolmasa xalqınıń toz toz bolatuǵının aytıp tolǵaydı. Biraq, bul tolǵawına alpıs eki hámeldardan «berileyik jeńilemiz» degen sózden basqa juwap ala almaydı. Usı waqıttaǵı ulı Er Ziywardıń «gúresemiz jeńemiz» batırlıq sózleri hám háreketleri ǵana xalıqqa hám Hásenxanǵa járdem beredi. Sonday-aq, Er Ziywar batırdıń hám Xorezm elindegi Aqqozı, Sáriwanlı Er Janaylardıń kúshli batırlıq háreketleri menen Xorezm eli jeńiske erisedi. Menmensingen Taqtapolat Hásenxannıń qolınan qaza tabadı. Endi qalmaq jurıtına xan saylaw kerek boladı. Hásenxan qalmaq jurıtınıń endigi xanın ádalatlı, aqıllı, keń peyil, xalıqtıń basın sıypaytuǵın, zarın tıńlaytuǵın insan bolıwın qáleydi. Hásenxannıń arızıw-ármanları jıraw tárepinen termeler arqalı mánili hám tásirli etip xalıqtıń áhmiyetli sóz baylıǵı bolıp esaplanǵan naqıl-maqal «Ólseń sheyit bolasań, óltirgen qazı boladı», «Sabır túbi sarı altın», aqıl-násiyat formasındaǵı termelerdi baylanıstırıp súwretlengenligi názerde tutıladı. Mısalı: «Sabır túbi sarı altın», «El aǵası eldi el dúzer», «Ádepsiz kelin el gezer», «Nadanlar sózdi kóp ezer», «Eki jaqsı qosılsa sheker menen paldaydı», «Qorqaq jigit jaw kelse, kóziniń jasın tıymaydı», «Aqıllıǵa sóz aytsań, sóz mánisin ańlaydı».

Xalıqqa kózin salǵanday,
 Sóylese kóziń tolǵanday,
 Dushpannıń gúli solǵanday,
 Sonday arıslan bar bolsa,
 Hásenxanǵa aytıńız,
 Qalmaqqa xan bolǵanday [5].

Bul keltirilgen termeler arqalı jıraw, birinshiden, Hásenxannıń qalmaq xalqın doslıqqa, adamgershilikke, mehribansılıqqa shaqırıwı dep túsindirse, ekinshi tárepten usı jurttı jaqsı, akıllı insan basqarıwın qálewı hám Xorezm xanınıń danalıǵın táriyplep beredi. Sonday-aq, dástan bastan aqırına shekem tolıp atırǵan kórkem súwretlew quralları menen támiynlengen. Er Ziywardıń mástan kempirdiń duwasınan kiyikke aylanǵannan keyingi waqıtındaǵı batırdıń ótkendegi kúnleri juregine túsip, burınǵı xanzadalıq dáwirin, ata-anasın, qurbı qurdasların, xalqın, usı künge shekemgi baxıtlı kúnlerin hám óziniń batır bolǵanın biraq sol Aynajamal atlı qızǵa ashıq bolıp oǵan jetisiwdegi basına túsken qara kúnlerinde mástan kempirdiń duwasına hesh kúshi jetpey qalıp qorlanǵanda hám mesin esine túsirip tolǵaydı. Usı qatarlar dástanda Er Ziywardıń tilinen oǵada sheber súwretlenedi. Mısalı:

Xanzada bolıp xalqıma,
 Xorezmdi meńgerdim,
 Bassılıq etip xalqıma,
 Jetim- jesir ǵarıptı,
 Jılaǵanǵa dem berdim,
 Ol künimnen ayırılıp,

Qanatımnan qayırılıp,
Tuyağımnan mayırılıp,
Jatırman tasqa tıgılıp [5].

Er Ziywar batırdıń bul tolǵawında el saǵınıshı, ótken xanzadalıq dáwiriniń qádir kimbati, oylamaǵan jerde mástanniń sıyqırınan kiyikke aylanıp qalǵandaǵı waqıyası, bári sheber isenimli janlı bayanlanadı.

Juwmaqlap aytqanda, dástanniń bastan aqırına shekem qollanılgan xalıqtıń sóz baylıqları, sonıń ishinde terme-tolǵawlardıń da tutqan ornı kúta áhmiyetli bolıp tabıladı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен. Ч. I – X. СПб., 1866-1907.
2. Әуезов М.О. Мысли разных лет. – Алма-ата: Казлитиздат. 1959. – с. 487-488.
3. Жирмунский В.М. Народный героический эпос. – М., Л., 1962. – с.247.
4. Мақсетов Қ. Ер Зийўар // «Әмиўдәрья» журналы, 1959. – №5. – Б. 128.
5. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 27 том. «Ер Зийўар». – Нөкис: Илим, 2011. –Б. 10, 46, 85.